

Ciudades de barro: experiencia urbana y cultura material en la arquitectura chilena del siglo XX.

Horacio Enrique Torrent
MSc/Dr, Profesor Titular, Pontificia Universidad Católica de Chile
FADEU – PUC, El Comendador 1916, Providencia, Santiago, Chile. 56-2-23545659 -
htorrent@uc.cl

Ciudades de barro: experiencia urbana y cultura material en la arquitectura chilena del siglo XX.

- Resumen:

Los terremotos han estado directamente relacionados con la vida urbana en Chile, y su experiencia no pudo ser despreocupada y especulativa, la destrucción tenía detrás componentes materiales que la cultura despreciaría por su baja calidad resistente principalmente el barro en la forma de adobe y ladrillo. Durante el siglo XX los sismos provocaron los cambios tanto en la cultura técnica como en la material. Promovieron el despliegue de la racionalidad científica por una parte para la seguridad de las construcciones y por otra para la figura de la planificación. Las formas de la arquitectura antisísmica, su conocimiento técnico y su significación cultural estuvieron en el centro del problema. Provocaron también sucesivos cambios en los paradigmas formales arquitectónicos, principalmente reemplazando la concepción masiva tradicional, por una aproximación basada en el esqueleto resistente y las partes, como generación de nueva arquitectura. El trabajo expone este derrotero articulando los desarrollos conceptuales e interpretando las fuentes contenidas en las publicaciones periódicas.

- Palabras clave / Key words: Arquitectura moderna / terremotos / técnica / cultura material /

Ciudades de barro: experiencia urbana y cultura material en la arquitectura chilena del siglo XX.

1. Experiencia urbana: destrucción y desamparo.

Los terremotos han estado directamente relacionados con la vida urbana en Chile. Históricamente sus efectos han sido reconocidos en los asentamientos humanos al menos desde que se tiene noticia, en 1570, 1575, 1657, 1751, 1835, 1877, 1898, para mencionar algunos de los más trascendentes. Durante la primera mitad del siglo XX, los de Valparaíso (1906), Copiapó (1922), Talca (1928), Chillán (1939), Ovalle (1946), en los que la destrucción llegó al grado de desfigurar el paisaje urbano por completo. Las fotografías son por demás elocuentes¹.

Las fotografías del terremoto de Chillán de 1939 muestran la magnitud de la demolición producida por el evento sísmico. Las calles de la ciudad aparecen colmadas de desechos materiales de las edificaciones destruidas por el sismo, en tanto las fachadas muestran los destrozos.

Fig.1. *Una caravana dolorosa*. Revista Zig-Zag Ed.1767, 02 de Febrero 1939.Chile.

El terremoto de Chillán ocurrió el 24 de enero a las 11 y media de la noche, provocando el que tal vez haya sido el más dañino del que se tenga noticia, dejando entre veinte mil y treinta mil muertos. La revista Zig-Zag publicó en febrero de 1939 un número especial que registraba en un amplio reportaje fotográfico las dimensiones de la catástrofe².

La portada mostraba la desgarradora imagen de una niña sola sentada sobre los escombros. En el interior, el editorial proponía una lectura desgarradora de la situación: “El amanecer fue más cruel aún. Los habitantes, medrosos, se espiaban entre las ruinas. Faltaban el agua y los alimentos, y los heridos se desangraban allí donde los sorprendiera la catástrofe. Ayes y gemidos se escuchaban debajo de las masas de tierra, escombros y materiales, y todos, vivos, muertos y candidatos a la muerte estaban aislados del resto del país, con los caminos destruidos, rotos los hilos del teléfono y el telégrafo , volcados los puentes, en un amasijo negro de fierros sobre los caudales”³.

Fig.2. *Portada Revista Zig-Zag Ed.1767, 02 de Febrero 1939.Chile.*

El reportaje fotográfico mostraba al menos tres ciudades: Tomé, Chillán y Concepción. Una lectura más atenta de las fotografías permite verificar notablemente las diferentes tecnologías que construían la fábrica urbana y que quedaron expuestas descarnadamente. Las ciudades habían sido concebidas con trazados regulares, en los que la construcción se alineaba en relación a la fachada urbana. Las imágenes posteriores al sismo, mostraban ciudades desarmadas, con las calles colmadas de escombros. Las fachadas habían colapsado invadiendo el espacio público. En los interiores de las manzanas solo se sostenían algunas edificaciones livianas.

La revista mostraba también una clara asociación entre condición urbana y destrucción. Era en las ciudades donde el efecto era definitivamente catastrófico. La ciudad, en tanto lugar de la vida artificial, materialmente definida, resultaba una trampa para la vida. La experiencia urbana del terremoto constituyó una situación límite fuertemente cargada de sentido, y muy diferente a la de la regularidad de las actividades de las ciudades.

La experiencia del flâneur de Baudelaire, pierde todo sentido entre escombros y desesperación. El tipo literario ofreció a Walter Benjamin un personaje clave para interpretar la vida urbana⁴, espectador por excelencia e investigador nato de las situaciones que el mundo metropolitano propuso en los inicios del siglo XX. Su figura ha sido frecuentemente caracterizada por estar absolutamente atento al cambio urbano y al mismo tiempo pasar desapercibido, en constante movimiento, individual en medio de la dinámica colectiva, con una percepción de la ciudad desinteresada, contemplativa, pero congruente y a la vez transgresora de la apariencia urbana.

La experiencia urbana del terremoto, incluso la que el fotógrafo podía presentar –algo más similar al flâneur-, resultaba totalmente diferente a cualquier experiencia urbana previa que la ciudad moderna podría haber contenido o pretendido. Desesperación e infelicidad, protagonizaban la dimensión urbana. El mayor artificio construido por el hombre, la ciudad, se doblegaba frente a la naturaleza.

La mirada no podía ser ahora despreocupada y especulativa. Para el común de la gente, y pasado el primer momento, la preocupación estaba en términos muy generales asociada a la materialidad de las construcciones; para los arquitectos sería definitivamente una mirada interesada en los efectos del uso de las tecnologías y en su posibilidad de resistencia al efecto sísmico. La experiencia del terremoto fue literalmente demoledora y el barro estaba en el centro del problema.

2. Barro y ladrillo: desprecio y temor.

La arquitectura de Chile estuvo fuertemente dominada por la materialidad de tierra desde los primeros asentamientos de los pueblos aborígenes. La arquitectura desarrollada durante la colonia, desde las grandes casas patronales hasta las modestas casas populares, tuvo como protagonista principal a la tierra, sea en la forma de adobe o de otras tecnologías. Todas mostraban la austeridad y simpleza de una forma constructiva elemental con una fuerte presencia de la masa, y con la posibilidad de aperturas de vanos para puertas o ventanas solo distantes de los ángulos. Una condición estructural limitada por la presencia de grandes muros, que oponía masa a la fuerza del sismo; su capacidad de resistir y permanecer estaba asociada al ancho de la sección del muro –esbeltez- y al peso. Su imagen de estructura maciza, pesada, cerrada, se creía que colaboraba en su solidez estática.

Por otra parte, el ladrillo había sido el material mayoritario de construcción desde fines del siglo XIX, como una forma introducida de la cultura técnica constructiva, principalmente italiana. Había constituido una tecnología de amplia difusión principalmente frente a la organización del trabajo de la industria de la construcción y frente a las formas establecidas del mercado de materiales. Una forma de construcción básicamente urbana ya que fueron las propias ciudades las que demandaron una nueva forma de producir el entorno. La tradición constructiva del ladrillo se afirmó rápidamente a la par de la construcción de las ciudades que crecieron en Chile de manera relativamente importante,

ya que “en la década de los ‘30 mientras la población nacional solo creció a una tasa del 1,6% anual, la población urbana lo hizo a un 2,2%, lo que trajo como consecuencia que hacia los años ‘40 la mitad de los habitantes del país vivieran en ciudades”⁵.

Las ciudades se construyeron mayoritariamente con ladrillos y adobes, que eran los materiales disponibles tanto para los edificios públicos, las iglesias y los edificios de habitación; una parte importante del patrimonio urbano estaba configurado básicamente por esta materialidad. Eran pocos los edificios que para mediados de los años treinta habían sido construidos con estructuras de hormigón armado, básicamente en Santiago o con algunos casos especiales como los edificios de la ciudad Universitaria de Concepción.

Pero las formas habituales de construir entrarían en crisis frente a los movimientos sísmicos, particularmente el adobe y la mampostería de ladrillos sin refuerzos que fueron objeto de destrucción durante los sismos.

El informe oficial sobre los efectos del terremoto de Chillán estableció que el 47% de las casas de la ciudad habían colapsado, un 9%, en semi-destrucción, un 41% quedaban deterioradas con muros agrietados pero sin derrumbe general, y tan solo un 3% se había mantenido en buen estado.

Entre las casas que habían mantenido un buen estado estaban las de tecnología de madera, las de hormigón armado, hormigón reforzado, y las que siendo de albañilería de ladrillo tenían cadenas de concreto. Por el contrario las casas de adobes que habían caído llegaban al 60%, -con el resto semi-destruidas o deterioradas- y las de ladrillos derrumbadas en un 45%; ninguna se había mantenido en el estado anterior⁶. Asimismo establecía que el mayor número de víctimas se produjo en las casas de adobe⁷.

El adobe se demostraba incapaz de resistir un sismo de grado IX o superior, -en la escala Sieberg que era la utilizada en ese tiempo-, principalmente por la fatiga de compresión en la base del muro, y por la debilidad del material para resistir esfuerzos de tracción, tanto en la unión de muros, como en la tensión diagonal provocada en los muros sacudidos en su eje longitudinal.

Las obras de albañilería de ladrillos, tanto con tejado como con techos planos, tampoco pudieron resistir; “en realidad- se afirmaba- la ventaja de la mayor resistencia del ladrillo sobre el adobe se pierde por la disminución del espesor de los muros, por la mayor fragilidad del material y por su mayor densidad”⁸.

Los informes técnicos elaborados con posterioridad a los terremotos de la primera mitad del siglo XX fueron lapidarios con este tipo de materialidad. El informe de la Asociación de Arquitectos de Chile, realizado por Larraín G-M, Tagle y Valdivieso, a los pocos días del terremoto de Chillán, luego de las verificaciones en los lugares más afectados indicaba el fracaso definitivo de las tecnologías asociadas al barro. Sobre los edificios construidos con muros de albañilería de ladrillo no reforzada y tabiques interiores de esqueleto de madera se afirmaba que: “estos edificios han fracasado y espectacularmente aún en el caso de encontrarse pegado con una mezcla buena y amarras de fierro. Las grandes

masas de albañilería colocadas en las partes altas de los edificios, cornisas, mojinetes, frontones, medianeras, torres, etc. Actuando como péndulos invertidos, se han derrumbado totalmente”⁹.

De los edificios de adobe, la suerte era similar; “Este material construido en la forma en que se ha hecho en Chile, ha fracasado totalmente ante el fenómeno”. Se anotaba que debía estudiarse un sistema que hiciera seguro y que fuera de bajo costo, ya que “es el material más fácil de obtener y que tiene otras apreciables ventajas, o debe eliminarse totalmente este sistema de construcción en Chile”.

El informe de Rafael Pení, daba cuenta de la destrucción de la mayor parte de las construcciones en adobe, a las que adjudicaba malas condiciones por temblores anteriores y a los grandes pesos de los techos de tejas; también informaba de la destrucción de la mayor parte de las construcciones de albañilería de ladrillos sola, sin refuerzos, que cayeron al primer movimiento.

Si por las estadísticas se presume que el adobe era sin duda más peligroso, el ladrillo parece haber sido la víctima culturalmente definitiva del terremoto. Se lo creía un material capaz de resistir y a juzgar por las imágenes de las fotografías, resultó categóricamente el de la mayor destrucción. La asociación entre material y destrucción fue definitiva y el hormigón se erigió como el material confiable y efectivo para asumir los embates de la naturaleza.

3. Cultura técnica y norma urbana

Los cambios y avances en la cultura técnica en Chile durante el siglo XX, estuvieron directamente asociados a los efectos de los terremotos. La cultura técnica en sus aspectos propiamente arquitectónicos y urbanos, tuvo dos campos muy explícitos: el de la seguridad de la construcción misma, y el de la verificación de la construcción urbana y las formas de control impuestas por la racionalidad planificadora. Ambos campos estuvieron también habitualmente asociados al menos hasta mediados de los años 60s.

La primera norma sobre construcción y urbanización con trascendencia nacional resultó del impacto del terremoto de Talca de 1928; fue dictada en 1931, y su sentido radicaba en la imposición de una serie de normas para mejorar la seguridad de las construcciones¹⁰.

Con respecto a la seguridad de las construcciones, la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización establecía nueve clases de edificios según los sistemas constructivos. Así reconocía en cada clase su resistencia a los temblores. La norma tenía un desarrollo técnico francamente exhaustivo sobre los materiales y procedimientos de construcción, estableciendo las sobrecargas admisibles, valores para la fuerza horizontal del viento, las tensiones admisibles para el acero, las cargas de ruptura admisibles para la albañilería y el hormigón armado, entre otras tantas disposiciones que tendían a la seguridad y a establecer culturalmente una nueva forma de construir.

Particularmente para los edificios de ladrillo debían tener pilares y cadenas de hormigón armado, estableciendo que las categorías de mampostería reforzada podrían tener entre 12 y 20 metros de altura según el tipo de fundación y de mampostería no reforzada entre 4 y 8 metros de altura. En tanto que los de adobe solo podrían tener un piso de altura con muros exteriores de 60 centímetros de ancho. Si bien no se desestimaba como forma constructiva, se establecían rigurosas determinaciones técnicas en relación a la altura.

Sobre la asismicidad de las construcciones, establecía que: “En los cálculos de estabilidad de los edificios se dará especial importancia a la acción de los temblores, cuya, probable intensidad se apreciará en relación con las condiciones sísmicas y geológicas locales”¹¹, y fijaba el tratamiento para los componentes horizontales y verticales de los esfuerzos sísmicos, los coeficientes según los tipos de suelo, entre otras disposiciones.

Una de ellas resultaba de importancia para el desarrollo del tipo de arquitectura: “La estructura resistente no debe estar formada exclusivamente por pilares o columnas aisladas. En cuanto sea posible deben establecerse superficies continuas de muros sin grandes vanos, a menos de adoptarse varios tratamientos y marcos rígidos para recoger las fuerzas horizontales. La planificación (disposición u organización de la planta) se establecerá en lo posible a base de muros resistentes exteriores y de muros interiores rígidos, normales a los primeros”¹². Imponía asimismo algunas condiciones muy directas para la configuración formal: la transmisión de las cargas se efectuaría en la forma más directa posible desde la techumbre al cimiento, lo que promovía un tipo de forma regular en relación a la estructura; la utilización de materiales homogéneos y elementos de igual rigidez en cada piso; evitando la interrupción de continuidad de los muros y los cuerpos salientes sobre las líneas generales de edificación, así como la edificación de cuerpos de diferentes alturas y ligados entre sí. Una serie de restricciones que imponían una opción por la regularidad formal y el establecimiento de figuras serenas y compactas en la arquitectura.

Con respecto al control del desarrollo urbano y la planificación, la Ley y Ordenanza General de Construcciones y Urbanización impuso que las ciudades o poblaciones de más de ocho mil habitantes, deberían tener un plano oficial de urbanización, estableciendo el trazado de las vías existentes y futuras, y los espacios públicos, así como las líneas de edificación y la altura y aspecto exterior de los edificios; establecía asimismo los que pueden considerarse criterios de zonificación urbana.

Al parecer la Ordenanza resultó un avance efectivo para la seguridad en el tiempo en que fue aplicada en algunas construcciones. Al menos eso se puede colegir de los informes antes citados, que particularmente hicieron énfasis en este aspecto: “La ordenanza de construcciones ha demostrado su eficiencia frente al terremoto, por lo cual debe incrementarse su aplicación en todo el país, con las reformas referentes al adobe y otras indicadas...”¹³.

Pero en lo que correspondía a las figuras de planificación que había instituido, su efectividad había sido casi nula, sobre todo porque los planes reguladores que la institucionalidad reclamaba, solo algunos intentos habían tenido desarrollo.

Durante los años '30 la consideración de la figura de la planificación había sido probablemente más retórica que práctica. Su consideración como instrumento técnico capaz de prever frente al fenómeno del sismo había sido argumento sistemático en las propuestas que desde el poder público se hacían, o desde el campo profesional protagonizado por la Asociación de Arquitectos de Chile y por el Instituto Nacional de Urbanismo. Muy especialmente en las argumentaciones que Luis Muñoz Maluschka desarrolló desde la Sección Urbanismo del Departamento de Arquitectura de la Dirección General de Obras Públicas.

Pero la figura de la planificación tendría una consistencia definitivamente distinta con posterioridad al terremoto de Chillán de 1939. Por una parte el establecimiento de una nueva institucionalidad constituida por la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, pero sobre todo frente al debate en torno a las opciones de la reconstrucción. Ese debate, tuvo algunas aristas más conocidas como la frustrada visita de Le Corbusier a Chile y la posibilidad de que trazara los planes para las ciudades devastadas, pero también otras algo más trascendentes acerca de la reconstrucción de las ciudades o la realización de nuevas ciudades.

Carlos Charlín Ojeda afirmaba en Zigzag, a pocos días del terremoto que: “se habla de reconstruir las ciudades, reorganizar las industrias y el comercio, y creemos que existe en ello un error. Es preciso construir y organizar los centros urbanos que desaparecieron, pero en un sentido totalmente nuevo: rehacer las manzanas de viviendas –conforme a los catastros- sería profundamente antieconómico, y volveríamos a reproducir la situación que artificialmente no tendría un nexo con el ritmo que debe tener una obra que debe recuperar para la nación una pérdida de vidas humanas y de daños cuantiosos en el aspecto material que ella ha significado”¹⁴.

Era Charlín quien proponía claramente los argumentos de la arquitectura moderna, que habían situado en el contexto nacional los propulsores de la revista ARQUITECTURA, para ser puestos en vigencia en esta oportunidad: “El Urbanismo, la ciencia moderna que se ocupa del estudio de los problemas de la ciudad, nos plantea cuatro aspectos de la vida colectiva: la HABITACION, la CIRCULACIÓN, el TRABAJO, y el ESPARCIMIENTO. La construcción de viviendas en las regiones devastadas necesita considerar el problema de la densidad de las poblaciones”¹⁵. Los grandes discursos de la arquitectura y el urbanismo modernos estuvieron en el centro de la reconstrucción de Chillán y las otras ciudades.

Uno de los problemas prácticos que se enfrentó, respecto de la calidad de suelo sobre la que había estado asentada la ciudad, resultó clave para el debate; si en un principio desató las ideas respecto del traslado o de la propiedad colectiva del suelo, finalmente situó a la capacidad resistente del suelo como uno de los factores para la determinación de la zonificación urbana.

Si el terremoto de Talca había iniciado la imposición de una nueva cultura técnica, el de Chillán estableció una nueva convicción que puso a la ciudad en el centro de la escena como organismo económico y territorial, al mismo tiempo que vinculó la esperanza técnica a la arquitectura moderna.

Si la ciudad podía concebirse como el lugar de la buena vida, la racionalidad constructiva debía ser parte de su configuración material y su afirmación contra la naturaleza. La técnica y la ciencia, instituidas desde el campo profesional debían ser las encargadas de conducir el conocimiento práctico para entender y dominar los efectos del sismo sobre el entorno construido, reconociendo los límites posibles y las condiciones que otorgaban sentido trascendente a los proyectos (humanos, de arquitectura, urbanos).

Los lugares comunes del reclamo por una nueva cultura técnica respecto del peligro del sismo sobre la construcción tuvieron a la ciudad como protagonista y a la arquitectura en su rol de constructora de condiciones de vida más allá de las meras condiciones de soporte y seguridad. Por una parte se afirmó la idea de que la planificación urbana podría actuar contra la mala organización y construcción de la ciudad, y por otra que algunas de sus condiciones instrumentales, como la zonificación podían en efecto poner en relación el tipo de edificación –por construcción y uso- con las capacidades de soporte del suelo y su calidad geológica. Por otra parte se consolidó también la idea de que la arquitectura tenía un componente racional capaz de relacionar seguridad con forma de vida.

4. Un sentido para la arquitectura: Expresión y masividad.

Notable resulta la difusión realizada desde las páginas de *Arquitectura y Construcción* por Carlos Feuereisen¹⁶, quien propuso un lúcido y esencial estado del conocimiento sobre la arquitectura antisísmica, sobre argumentos técnicos consolidados y con aproximaciones que incluso iban mucho más allá de la consideración estructural. Feuereisen consideraba a la expresión como una condición clave de la arquitectura, en su sentido tradicional de carácter.

Citando a Blanc y a Cloquet afirmaba la máxima tradicional de que la arquitectura era “el arte de dar a los edificios la conveniencia, la solidez y la expresión”, y se preguntaba entonces: “¿Es que el carácter arquitectónico de un edificio está reñido con los nuevos conceptos de la arquitectura? ¿Es imposible, en arquitectura moderna, saber si el edificio que tenemos en frente es un hospital, una biblioteca o un banco, si no leemos la plancha sobre la puerta principal? ¿Tiene la arquitectura de nuestro país un sello regional? ¿Revela que nuestros edificios están sometidos periódicamente a fuertes terremotos?”.

Su discurso transitaba el reconocimiento de la arquitectura moderna en un sentido al menos todavía polémico. Consideraba que en Chile se asumía “un concepto de la arquitectura “moderna” importado de países cuyas costumbres, climas, posibilidades económicas y características geológicas son muy distintas a las nuestras. De aquí que exageremos, sin mayor examen, la amplitud de nuestros ventanales, que si bien se

justifican en regiones donde el sol es esquivo y débil, como en las latitudes más australes de nuestro país, hacen que nuestras estructuras sean costosas y dudosamente antisísmicas, a lo menos en su expresión”.

Concebía que si “tuviéramos presente que en la mayor parte de nuestro territorio gozamos de una luminosidad que nos envidiarían otros países (por lo demás, una de las pocas cosas que pueden envidiamos) y en cambio pasamos en una eterna inquietud por la frecuencia de los movimientos sísmicos, podríamos llegar a una arquitectura de hoy (desterremos de una vez el adjetivo "moderna") sin caer en los atrevimientos o, mejor dicho, sin imitar las concepciones de Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe y otros creadores, muy buenos en su tierra, pero que, seguramente, si viviesen en Chile nos habrían dado ejemplos de una arquitectura muy distinta de la que de ellos conocemos”.

No obstante reconocía la incoherencia de “desenterrar arquitecturas arcaicas”, rescataba el ejemplo de la arquitectura incaica cuyos constructores habían comprendido que los terremotos eran un factor determinante; a su entender, la inclinación dada a los muros de sus construcciones “obedecía a una preocupación de estabilidad antisísmica” y que “la ingeniosa disposición que dieron al aparejo de sus muros de piedra, intercalando en ellos lo que se ha denominado "llaves antisísmicas", permitieron que sus edificios monumentales permanecieran.

Su discurso, irreprochable en el plano del conocimiento técnico estructural tenía también obvias pretensiones teórico-arquitectónicas. Estaba convencido que si los arquitectos chilenos abordaban “con sinceridad, interés y valor el problema de la arquitectura antisísmica en nuestro país, valiéndonos de los materiales propios de cada región y basándonos en sus características geológicas y sísmicas -sin olvidar sus condiciones climáticas y capacidad económica-“, llegarían a “crear interesantes tipos de arquitectura regional. Y nos libertaríamos, tal vez para siempre, de las arquitecturas pretéritas y de la influencia inexpresiva y materialista de las "máquinas para vivir”.

Si bien sus aspiraciones parecían estar a tono con un discurso regionalista, sin duda Feureisen aspiraba a un mantenimiento de las condiciones masivas de la arquitectura tradicional por sobre las expresiones más livianas que la arquitectura moderna podía ofrecer. La preferencia por la preponderancia del muro no era solo cultural, sino principalmente racional. Los muros era considerados clave para otorgar rigidez a la planta, impedir su rotación, y capaces de oponerse al esfuerzo de corte de la estructura provocado por el período de vibración que la onda del sismo somete al edificio. Incluso llegaba a afirmar que “Claro está que en edificios industriales, comerciales o de oficinas, en los que se requieren estructuras muy transparentes, no pueden prodigarse los muros de rigidez. Por lo tanto, hay que recurrir, casi inevitablemente, a los sistemas porticados... Pero en edificios de habitaciones, concebidos con lógica y moderación arquitectónica, el caso es distinto”¹⁷.

Las afirmaciones de Feureisen aún aquellas aparentemente derivadas de una consideración racional de la estructura tenían seguramente como destino el aporte a un

debate que ya estaba en curso, el cambio del paradigma de la oposición por masa a la levedad de la estructura y la apertura de la caja arquitectónica.

4. Materiales de levedad.

Uno de los informes técnicos posteriores al terremoto de 1939 indicaba que el acero no parecía ser un material indicado para las construcciones antisísmicas: “Aunque hemos anotado un solo caso en Concepción, se desprende de él la poca conveniencia de este sistema, que necesariamente trae consigo los inconvenientes de las construcciones mixtas. Si bien no se caen quedan en condiciones de difícilísimas reparaciones. Es por demás un tipo que no merece mayor estudio por no ser hoy día usado en nuestro país”¹⁸. El informe oficial reconocía también el caso de la Casa Gildemeister de Concepción, destruida por el terremoto y consecuente incendio que había consumido la estructura, principalmente por el uso de envigados de madera en las losas al contrario de lo establecido en la ordenanza que proponía losas de hormigón armado¹⁹.

En los hechos el acero había sido poco considerado como material constructivo durante la primera mitad del siglo, principalmente porque el país no lo producía en escala para la construcción y la industria, lo que haría recién a partir de 1950 con la inauguración de la planta siderúrgica de Huachipato, que había sido iniciada en 1947. Fue durante los años finales de la década del 40, probablemente ante la futura disponibilidad del acero y principios de los años '50s, que los grandes proyectos surgidos como ejercicios universitarios cambiaran las concepciones estructurales, produciendo una apertura de la planta de arquitectura antes inconcebible.

Fig.3. *Proyecto de Ciudad Obrera de Huachipato*. Revista Arquitectura y Construcción N°16, Septiembre 1949.

Tal fue el caso mismo del proyecto de la Ciudad Obrera de Huachipato, de los estudiantes Javier Anwandter, Hernán Ovalle y Eugenio Cerda, bajo la tutela de Mario Pérez de Arce, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. El proyecto era un ejercicio de fuerte realismo urbano, considerando la localización cercana a la usina, destinado al personal obrero, constituía un caso ejemplar de ciudad industrial, en el que se habían implementado los criterios de orientación, localización y calidad de suelos que estaban presentes ya desde hacía tiempo en el tratamiento de este tema en el urbanismo moderno. El proyecto aspiraba a “reflejar un equilibrio entre el trazado de la ciudad y el planeamiento de la habitación”²⁰, a una organización en torno a dos formas de escala: vecindario y comunidad, y al desarrollo de una “vida interior exteriorizada”. En los planos es notable la relación entre interior-exterior en la casi totalidad de los edificios proyectados. Estos muestran con claridad una nueva concepción estructural, con una liviandad puntualizada por los elementos estructurales verticales, -de mínima sección-, casi seguramente de acero como material predominante aunque ello no aparece claramente explícito en las memorias²¹.

La preponderancia de la búsqueda de nuevos sistemas constructivos acordes a una nueva expresión arquitectónica quedaba ratificada en el proyecto de la Fábrica de Cerveza que un grupo de estudiantes desarrollara en el taller de Emilio Duhart en la Universidad Católica²². Si bien su material era el hormigón armado, proponía la búsqueda de una tectónica de partes que mostrara su poética constructiva.

Feuereisen había mostrado su desconfianza hacia los sistemas constructivos de la posguerra porque “están aún en vías de experimentación y no sabemos cómo se comportan en un terremoto”²³, pero en la misma revista *Arquitectura y Construcción* quedaba claro que la levedad empezaba a ser asumida como valor.

En el número 14 de la revista, las obras de Richard Neutra mostraban las posibilidades que la industria ponía a disposición por medio de la estandarización y la modulación de elementos constructivos. Las cinco casas presentadas habían sido construidas en California, por cierto un lugar con características sísmicas al menos en parte semejantes a las de Chile.

Richard Neutra había reconocido tempranamente la capacidad de una nueva forma de construir en *Wie baut America?*, sobre todo la configuración por medio de la correspondencia entre esqueleto estructural y partes de cerramiento que podía permitir la industria americana²⁴. Para 1930 ya presentaba en un nuevo libro, *Amerika*, los conceptos claves que articulaban su entendimiento de la nueva arquitectura: la estandarización, el convencimiento de las ventajas de el ensamblaje de partes previamente manufacturadas, el reconocimiento de la obsolescencia programática y constructiva de las edificaciones, el abandono de la rigidez y la aceptación de la flexibilidad como criterios. Incluso en él mostraba su “estructura liviana a prueba de terremotos compuesta por marcos de acero soldados”, que había realizado para la casa de salud del Dr. P.M. Lovell en Los Ángeles, California.

Fig.4. R.J. Neutra, Estructura liviana a prueba de terremotos compuesta por marcos de acero soldados; Casa Dr. P.M. Lovell Los Ángeles. De *Amerika*. Tomado de: Rassegna N°38, Pág.59

Las casas presentadas en *Arquitectura y Construcción*, compartían esa concepción industrialista, aún cuando el énfasis de la interpretación estaba puesto en la relación interior –exterior lograda por la relación entre el programa y la concepción tecnológica. Poco se decía de la estructura a excepción del caso de la residencia del Dr. Grant en Palos Verdes, sobre la cual se explicitaba su resolución por medio de elementos prefabricados de acero, en paños de 8 metros de longitud, transportados para ser soldados en terreno. Las fotografías de Julius Shulman permitían incluso apreciar las formas constructivas y la emergencia del nuevo paradigma de la levedad.

En 1949, el número 15 de *Arquitectura y Construcción*, publicó la casa que Fernando Castillo había proyectado y construido para sí mismo en la avenida Tobalaba en Santiago. La casa era básicamente un pabellón: “una simple losa de igual espesor en sus 168 m² cubre un espacio libre, sin más obstáculos que los trozos de muro de 30 cm., que le sirven de máximo apoyo y arriostramiento, ya que los pilares metálicos de 7,5 cm. apenas se hacen presentes”²⁵. Su concepción era definitivamente la de una planta completamente libre: “Fuera de los servicios no hay “piezas” formales y la separación entre los diversos ambientes se hace con elementos muy livianos o móviles, como en otra época se hicieron con telas colgadas o con ramas”. La unidad del suelo acentuaba también “la unidad de ambientes cubiertos y descubiertos (ya que no puede hablarse de “interiores”)”. Era una casa de un piso, con una tensión horizontal fuertemente definida por la presencia del techo plano, y en la que las transparencias protagonizaban los ambientes.

Fig.5. *Casa en Tobalaba*, Portada Revista Arquitectura y Construcción N°15, Febrero 1949.

La estructura estaba conformada por pilares de acero de 3” rellenos con concreto pobre, incluidos en los cimientos y en la losa, y unos pocos muros de arriostramiento –que asumían los esfuerzos de rotación de la planta y los esfuerzos de corte de la estructura– realizados en ladrillo común de 30 centímetros de espesor; la losa de hormigón armado estaba conformada con bloques Lithopómex (un tipo de bloque liviano); los tabiques de ladrillo corriente en pandereta y los antepechos realizados con planchas de aluminio corrugados.

La publicación incluía un notable plano de estructura que dejaba claro la concepción arquitectónica y constructiva de la casa.

El breve texto que acompañaba la presentación indicaba: “Como tentativa, no podemos dejar de ubicar esta realización entre las primeras conquistas hacia la arquitectura doméstica que aproveche realmente los recursos que la técnica de la construcción puede proporcionar y que se adapte a las formas de vida de una familia que se siente en la era actual. Es la respuesta a la “casa-cueva”; es el retorno a la naturaleza”.

Fig.6. *Estructura y Especificaciones Casa en Tobalaba*. Revista Arquitectura y Construcción N°15, Febrero 1949. Pág.23

4. Cultura material, arquitectura moderna, significación urbana

La fotografía es elocuente; el texto lo es aún más: “Esta casa moderna se salvó del terremoto; el resto cayó vencido por el terrible mazazo”; corresponde nuevamente a Chillán en 1939. Lo más sugestivo es que la casa permanece en pie, sin rasgos de destrucción; la vereda está mayormente limpia en el entorno inmediato; el resto muestra el nivel de la destrucción. La casa aparece como una edificación de fachada lisa, limpia, sin ornamentos; tan solo los vanos –verticales-, los desagües del techo que aparecen a la vista hasta una altura media, y un pequeño zócalo. Es notable que la casa no tiene cornisa, ni los vanos tienen pilastras que los enmarquen, no hay sistema ornamental que otorgue mayor significado, tan solo un simple estuco, e incluso el zócalo, único resalto en el plano de fachada, ha perdido toda connotación de orden académico para convertirse tan solo una resolución técnica del encuentro con el suelo. Esta arquitectura sólida y despojada, “moderna”, aparece indemne frente al resto que “cae vencido”.

Fig.7. *Esta casa se salvó del terremoto, Chillán y Casas derrumbadas en diversos sectores, Concepción. Revista Zig-Zag Ed.1767, 02 de Febrero 1939.Chile.*

El observador atento podrá registrar algo semejante en otra fotografía, correspondiente a la ciudad de Concepción, que muestra en el primer plano la destrucción de la edificación sobre la calle y los muros de ladrillo expuestos; en el segundo, aparece una casa en esquina, de dos pisos, con claras connotaciones modernas en su fachadas, aún cuando los vanos son verticales. Nuevamente, un tipo de construcción nueva que soporta los efectos del sismo y se contrapone al infortunio.

El terremoto suprimió la condición contemplativa de la estética de la arquitectura, y propuso por el contrario una dimensión técnica y científica subsidiaria de la experiencia. La demanda de seguridad que estuvo detrás de esa dimensión impulsó la consideración de una nueva cultura material que abandonó los sistemas constructivos masivos. Los informes profesionales y las normas oficiales no fueron un adelanto, como habitualmente la historiografía ha considerado, sino más bien un acicate para la búsqueda de nuevas relaciones entre estructura, material y forma arquitectónica.

Torroja hizo explícito que “las obras no se construyen para que resistan. Se construyen para alguna otra finalidad o función que lleva, como consecuencia esencial, el que la construcción mantenga su forma y condiciones a lo largo del tiempo. Su resistencia es una condición fundamental; pero, no es la finalidad única, ni siquiera la finalidad primaria”²⁶.

Las formas constructivas que habían sido desarrolladas previamente a la experiencia urbana del sismo, habían conformado un ambiente en base a cajas compactas y cerradas. Incluso algunos protagonistas de la arquitectura moderna apreciaron a la arquitectura colonial de adobes y barro por su condición de autenticidad radicada en el cumplimiento de la función portante con economía de recursos, a la vez que por su

despojada estética. Pero esas formas se vieron puestas en cuestión por su poca capacidad de construir el mundo urbano en condiciones de seguridad.

Su condición resistente se convertía en finalidad única y no podían construir una nueva relación entre interior y exterior o una nueva forma de concebir la flexibilidad del espacio interior y su uso. Se oponían con fuerza inmanente a las propuestas corbusianas de la planta libre.

Por otra parte, la construcción densa y compacta de la caja muraría reconsiderada en su calidad resistente al sismo, es decir reforzada por hormigón armado, proponía a la cultura arquitectónica una dimensión estética contradictoria. Nada más lejano de los reclamos vernaculares que incluso el mismo Feuereisen parecía promover cuando consideraba que la albañilería de piedra podría ser incluso superior a la de ladrillos si contaba con refuerzos de hormigón. La casa Errázuriz aparecería entonces como un equívoco de la tradición moderna; de haber sido construida, hubiese requerido de una estructura de hormigón de refuerzo y habría perdido su pretendida autenticidad, develando la oposición rotunda entre los sistemas conceptuales modernos y los sistemas conceptuales arcaicos. La satisfacción estética de la masa que dominaba los intentos vernáculos había sido reemplazada por una tecnología moderna que posibilitaba la concepción de la estructura como un esqueleto de soporte capaz de oponerse al sismo.

La cultura material integró paulatinamente las posibilidades que el acero y el hormigón armado proponían para permitir el vano libre, la apertura de la caja y la transparencia, que empezarían a ser asumidos como valores de la arquitectura moderna local.

La estandarización y la nueva racionalidad constructiva posibilitada por la técnica propondrían incluso un nuevo modelo urbano, la ciudad dispersa, constituida por pabellones aislados, un modelo que por cierto había tentado a algunos arquitectos para la reconstrucción de las ciudades posterior al terremoto del 39, en una concepción nuevamente romántica de una naturaleza que resultaría agresiva nuevamente.

Un nuevo terremoto afectó la zona un poco más al sur, principalmente la ciudad de Concepción un día y Valdivia al día siguiente, durante mayo de 1960, que llegó a 9,6 en la escala de Richter. La situación fue nuevamente catastrófica y la respuesta más organizada. En cuanto a la cultura técnica, las recomendaciones volvieron a plantear la necesidad de instrumentos en el nivel de la planificación urbana, ahora asociada a la noción de desarrollo²⁷. Pero en el campo de la cultura material, las opciones serían mucho más variadas. La reconstrucción habilitaría un nuevo paradigma poético y constructivo, más cercana a una aparente tentativa de evasión del pensamiento científico-técnico y una aproximación a formas del realismo material y de las tecnologías blandas. La arquitectura que desarrollaría la Escuela de Valparaíso UCV en la construcción de las Iglesias destruidas durante el terremoto de 1960 de Arauco, Lebu, Curanilahue, donde la estructura liviana de marcos metálicos prefabricados se completaba con estructuras y cerramientos intercalados, superpuestos o adosados, en un recurso de otorgar forma arquitectónica resistente escapando a la previsible condición estructural impuesta por la cultura técnica e inaugurando una nueva aproximación a la cultura material.

-
- ¹ Este trabajo forma parte del proyecto de investigación Fondecyt 1110494: EXPERIENCIAS URBANAS, TRANSFORMACIONES, PLANES Y PROYECTOS: REPRESENTACIONES EN LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS. CHILE, 1930 – 1960. Agradezco a Fondecyt el apoyo para hacer posible este trabajo.
- ² Zig-Zag N° 1767. Edición del 2-Febrero-1939.
- ³ "La tragedia de Chile". Zig-Zag. Óp. Cit. Pág. 1.
- ⁴ Benjamin, Walter, El libro de los pasajes, Akal, Madrid, 2005, pp. 421-457.
- ⁵ Gross, Patricio. "Un acercamiento a los planes de transformación de Santiago de Chile (1875-1985)", en: Hardoy, J.E.; Morse, R. 1989. Nuevas perspectivas en los estudios sobre historia urbana latinoamericana. (Buenos Aires: IIED, Grupo Editor Latinoamericano).Pág. 312.
- ⁶ Informe de la Comisión Gubernativa sobre los efectos producidos por el terremoto de Chillán en enero de 1939. Boletín del Colegio de Arquitectos, 1 (3): 086-109, julio 1944
- ⁷ *Ibid.* Pág. 104.
- ⁸ *Ibid.* Pág.105.
- ⁹ Larraín García-Moreno, Sergio, Tagle Valdés, Ignacio y Valdivieso, Mario. Cuatro informes técnicos. Urbanismo y Arquitectura, 2 (01): 05-13, mayo 1939
- ¹⁰ Decreto Fuerza de Ley DFL 345, del 30 de Mayo de 1931.
- ¹¹ Ministerio del Interior; Subsecretaría del Interior. Ley 4882. - Santiago, 20 de Noviembre de 1935. Ordenanza General de construcciones y Urbanización.
- ¹² *Ibidem.*
- ¹³ Larraín Op cit. Pág 9.
- ¹⁴ Charlin Ojeda, Carlos "Debemos construir ciudades nuevas en la región devastada y no reconstruir simplemente los edificios destruidos" Zig-Zag N° 1767. 2 Febrero 1939, Santiago de Chile. Pág 7
- ¹⁵ *Ibidem.*
- ¹⁶ Feuereisen P, Carlos. Arquitectura Antisísmica (primera parte). Arquitectura y Construcción, 1 (6): 79-80, mayo 1946; Feuereisen P, Carlos. Arquitectura Antisísmica. (segunda parte). Arquitectura y Construcción, (7): 62-64, octubre 1946; Feuereisen P, Carlos. Arquitectura Antisísmica (tercera parte). Arquitectura y Construcción, (8): 058-060, marzo 1947; Feuereisen P, Carlos. Arquitectura Antisísmica (cuarta parte). Arquitectura y Construcción, (9): 66-68, junio 1947; Feuereisen P, Carlos. Arquitectura Antisísmica (quinta parte, final). Arquitectura y Construcción, 1 (10): 64-64, septiembre 1947
- ¹⁷ Feuereisen P, Carlos. Arquitectura Antisísmica (cuarta parte). Arquitectura y Construcción, (9): 66-68, junio 1947; Pág. 67
- ¹⁸ Larraín García-Moreno, Sergio, Tagle Valdés, Ignacio y Valdivieso, Mario. Cuatro informes técnicos. Urbanismo y Arquitectura, 2 (01): 05-13, mayo 1939, Pág. 6.
- ¹⁹ Informe de la Comisión Gubernativa sobre los efectos producidos por el terremoto de Chillán en enero de 1939. Boletín del Colegio de Arquitectos, 1 (3): 086-109, julio 1944 Pág. 106.
- ²⁰ Pérez de Arce, Mario. Ciudad Obrera de Huachipato. Boletín del Colegio de Arquitectos, (16): 37-49, noviembre 1949
- ²¹ Anwandter Van S, Javier, Cerda Antúnez, Eugenio y Ovalle Cruz, Hernán. Proyecto de Ciudad Obrera de Huachipato. Arquitectura y Construcción, (16): 21-25, 1950
- ²² Proyecto de Fábrica de Cerveza en Renca. del Fierro P, Sergio, Saint-Jean P, Gastón, Squella A, Jorge y Wichmann J, Carlos. Arquitectura y Construcción, (16): 26-29, 1950
- ²³ Feuereisen P, Carlos. Arquitectura Antisísmica (cuarta parte). Arquitectura y Construcción, (9): 66-68, junio 1947.
- ²⁴ Neutra, Richard. Wie baut Amerika? Julius Hoffmann. Stuttgart, 1927.
- ²⁵ Castillo Velasco, Fernando, Huidobro C, Carlos y Valdés P, Héctor. Casa en Tobalaba. Arquitectura y Construcción, (15): 22-23, 1949
- ²⁶ Torroja, Eduardo. Razón y ser de los tipos estructurales. Instituto Eduardo Torroja de la construcción y del cemento. Madrid, España, 1960. Pág. 7.
- ²⁷ Diversos estudios y sugerencias para la reconstrucción de la zona devastada. *Boletín del Colegio de Arquitectos*, VIII (43): 11-11, julio 1960.